

CHUỖI LIÊN KẾT NGÀNH CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Huỳnh Thanh Điền, [ID](#)

Mã Doi: 10.5281/zenodo.17215610

Tóm tắt

Trong nền kinh tế, sản phẩm của ngành này là đầu vào của ngành khác, sản phẩm của doanh nghiệp này là đầu vào của doanh nghiệp khác và người tiêu dùng cuối cùng. Quốc gia biết cách tạo lập chuỗi liên kết ngành để thu hút doanh nghiệp tham gia sẽ thúc đẩy doanh nghiệp phát triển cả về khối lượng và chất lượng. Ở Việt Nam chưa hình thành được chuỗi liên kết ngành hiệu quả nên chưa tạo được điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Phần lớn doanh nghiệp FDI đến Việt Nam đều tham gia một phần trong chuỗi giá trị ngành toàn cầu, nhưng khả năng tham gia của doanh nghiệp nội rất hạn chế. Chuỗi liên kết ngành nội địa chưa được định hình rõ nét, các doanh nghiệp nội sản xuất rời rạc nên chưa tạo được hệ sinh thái hấp dẫn doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tham gia. Để tạo chuỗi liên kết ngành cho doanh nghiệp nội tham gia, cần xây dựng các mô hình mẫu tổ chức sản xuất ở các ngành từ khâu nghiên cứu thị trường, thiết kế sản phẩm, tổ chức doanh nghiệp vệ tinh sản xuất các chi tiết, linh kiện,... đến thiết lập hệ thống phân phối ra thị trường. Các cơ chế chính sách trọng tâm vào hỗ trợ, ưu đãi cho các doanh nghiệp tham gia cụm liên kết ngành hoạt động trong tất cả các khâu đầu tư nghiên cứu, thiết kế, cung ứng sản phẩm phụ trợ, phân phối.

Từ khóa: Liên kết ngành, chuỗi giá trị, hệ sinh thái doanh nghiệp.

Abstract

In any economy, the output of one industry becomes the input for another, and the products of one enterprise serve as inputs for others, ultimately reaching the end consumer. Nations that successfully establish robust industry linkages to attract businesses foster growth for those businesses both in terms of scale and quality. In Vietnam, the lack of effective industry linkages has hindered the creation of a favorable environment for business development. While a majority of foreign direct investment (FDI) enterprises in Vietnam participate in segments of the global value chain, the ability of domestic enterprises to do so remains limited. The domestic industry linkage structure is not well-defined, and domestic enterprises often operate in isolation, failing to create an attractive ecosystem for small and medium-sized enterprises (SMEs) to participate. To establish industry linkages that facilitate the participation of domestic enterprises, it is crucial to develop model production organization models across various sectors. These models should encompass market research, product design, the establishment of satellite enterprises for component and part manufacturing, and the setup of distribution systems to reach the market. Key policy mechanisms should focus on supporting and incentivizing enterprises participating in industry clusters across all stages, including investment in research, design, auxiliary product supply, and distribution.

Keywords: Industry clusters, value chains, business ecosystems.

1. Giới thiệu

Tiến sĩ Huỳnh Thanh Điền, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành;

ID: <https://orcid.org/0009-0001-0014-6080>. website: <http://huynhthanhdien.com>

Việt Nam đang thể hiện quyết tâm cao phát triển doanh nghiệp cả về số lượng và chất lượng. Nhiều chính sách thúc đẩy, trợ giúp doanh nghiệp được ban hành như Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật công nghệ cao, Nghị định phát triển công nghiệp hỗ trợ,... Đồng thời, những năm qua Chính phủ ban hành nhiều nghị quyết liên quan đến phát triển doanh nghiệp, cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp phát triển.

Tuy nhiên, sự phát triển doanh nghiệp chưa như kỳ vọng. Số lượng doanh nghiệp thành lập mới có tăng trưởng tốt nhưng hoạt động chưa hiệu quả, thiếu bền vững. Chưa hình thành được các chuỗi liên kết ngành giữa doanh nghiệp nội địa, giữa doanh nghiệp nội địa với doanh nghiệp FDI, cũng như ít doanh nghiệp nội địa tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, ít doanh nghiệp FDI đặt hàng doanh nghiệp nội địa. Do vậy, tính ổn định về nguồn đặt hàng của doanh nghiệp không cao, phát triển thiếu bền vững.

Mục tiêu của nghiên cứu này là phân tích thực trạng chuỗi liên kết trong một số ngành điển hình nhằm chỉ ra các nguyên nhân dẫn đến sự rời rạc của doanh nghiệp nội địa. Từ đó, gợi ý một số giải pháp thúc đẩy hình thành chuỗi liên kết ngành tạo điều kiện cho DNNVV phát triển.

2. Vai trò của chuỗi liên kết ngành đối với sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa

Một ngành kinh tế bất kỳ được thiết lập bởi những công đoạn từ nguyên liệu thô, nguyên liệu sơ chế, tinh chế; đến các sản phẩm trung gian; sản phẩm đầu cuối; và phân phối đến người tiêu dùng. Để sản xuất ra sản phẩm đầu cuối cần sự tham gia của nhiều doanh nghiệp phân bố ở nhiều không gian khác nhau theo lợi thế so sánh của mỗi địa phương. Trong chuỗi giá trị ngành, vai trò của doanh nghiệp sản xuất sản phẩm đầu cuối là rất quan trọng, chúng định hướng toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp khác trong chuỗi giá trị. Đó là doanh nghiệp nghiên cứu, thiết kế thương hiệu và lắp ráp sản phẩm đầu cuối.

Doanh nghiệp nắm giữ sản phẩm đầu cuối có bộ máy hoạt động mạnh về nghiên cứu phát triển (R&D) và thương hiệu, đây là “công đoạn lõi” của ngành. Họ nghiên cứu thị trường và thiết kế sản phẩm chi tiết về mẫu mã, bao bì, kiểu dáng, nguyên liệu, kết cấu từng chi tiết nhỏ của sản phẩm. Sản phẩm nghiên cứu được sản xuất, thử nghiệm nhiều lần mới tiến hành tổ chức đặt hàng các doanh nghiệp cung ứng nguyên liệu, sản xuất sản phẩm trung gian và liên kết với các đơn vị truyền thông và phân phối sản phẩm ra thị trường. Quá trình sản xuất của những doanh nghiệp đó tạo ra nhu cầu rất nhiều cho doanh nghiệp trong chuỗi giá trị (Huỳnh Thanh Điền, 2016).

Quốc gia thu hút được nhiều doanh nghiệp sản phẩm đầu cuối mang thương hiệu riêng sẽ hình thành được chuỗi liên kết ngành hiệu quả. Khi đó, sự liên kết trong sản xuất kinh doanh sẽ chặt chẽ hơn, cơ hội làm ăn của DNNVV tốt hơn, đơn hàng sản xuất ổn định hơn. Khi chuỗi liên kết ngành được hình thành thì cũng tạo ra nhiều cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp cung ứng các dịch vụ phụ trợ.

Kinh nghiệm công nghiệp hoá ở các quốc gia cho thấy sự phát triển của các doanh nghiệp sở hữu nhãn hiệu sản phẩm đầu cuối kéo theo sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp sản xuất sản phẩm và dịch vụ hỗ trợ. Quá trình phát triển này nhờ vào chính sách điều tiết hợp lý của Chính phủ. Quá trình công nghiệp hoá luôn trọng tâm vào các ngành công nghiệp nền tảng, quá trình đó dần dần hình thành hai nhóm hoạt động: nhóm “công đoạn lõi” và nhóm hoạt động hỗ trợ. Chẳng hạn như Nhật Bản vào những năm 1940, khi ngành cơ khí phát triển mạnh, các doanh nghiệp cơ khí cần chuyên môn hóa sâu hơn trong sản xuất sản phẩm hoàn thiện và tối thiểu hóa chi phí nên có nhu cầu đặt hàng linh kiện từ các doanh nghiệp khác, từ đó tạo ra động lực thúc đẩy các DNNVV tham gia sản xuất linh kiện cho ngành này, lúc đó CNHT cho ngành cơ khí ra đời (Huỳnh Thanh Điền, 2014a). Để thúc đẩy DNNVV tham gia chuỗi giá trị, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ và định hướng hoạt động.

Khác với Nhật Bản, trong những thập niên gần đây, tại các quốc gia như Thái Lan, Malaysia, Hàn Quốc thúc đẩy phát triển DNNVV gắn với sự hoạt động của các ngành công nghiệp mà khu vực FDI tham gia. Chính phủ các quốc gia này khá thành công trong chính sách thu hút và định hướng các doanh nghiệp FDI tạo ra động lực cho sự phát triển DNNVV trong nước thông qua các chính sách thúc đẩy sự hợp tác giữa doanh nghiệp trong nước và FDI (Huỳnh Thanh Điền, 2014).

Từ những lập luận trên cho thấy sự phát triển của DNNVV phụ thuộc vào nhu cầu của các doanh nghiệp lớn hoạt động trong các “công đoạn lõi” của các ngành đó. Khi quốc gia thu hút và phát triển được các ngành sản xuất lắp ráp sản phẩm đầu cuối trong khâu thiết kế và định hướng nguồn cung sản phẩm trung gian trong nước sẽ tạo động lực cho DNNVV đầu tư công nghệ sản xuất sản phẩm hỗ trợ. Khi công nghệ sản xuất máy công cụ phát triển mạnh sẽ giảm chi phí đầu tư công nghệ, ít rủi ro trong kinh doanh dẫn đến nâng cao năng lực cạnh tranh DNNVV. Khi khả năng cạnh tranh của DNNVV trong nước tăng sẽ tạo lòng tin của khách hàng trong và ngoài nước dẫn đến nhu cầu hướng đến doanh nghiệp trong nước.

3. Thực trạng liên kết doanh nghiệp trong một số ngành điển hình ở Việt Nam

3.1. Tổng quan về DNNVV Việt Nam

Giai đoạn 2010-2019, khu vực DN đóng góp bình quân cho ngân sách nhà nước khoảng 12,6%/năm, tương đương trên 61% GDP. Trong đó, DNNVV chiếm đến 98% tổng số DN đang hoạt động, đóng góp khoảng 45% GDP, 31% tổng thu NSNN và tạo công ăn việc làm cho hơn 5 triệu lao động. Bình quân năm giai đoạn 2012-2019, số DNNVV tăng 8,7% cao hơn mức tăng bình quân của DN lớn là 5,4% (Cục Phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2024).

DNNVV Việt Nam còn tồn tại nhiều hạn chế như đa phần làm dịch vụ, chỉ khoảng 20% là hoạt động sản xuất; có tới 42% DN có doanh thu hàng năm dưới 1 tỷ đồng và 85% DN hoạt động chính thức có doanh thu dưới 2 tỷ đồng; số lượng DN tư nhân tuy tăng hàng năm nhưng quy mô bình quân của mỗi DN là không lớn.

Tỷ lệ trung bình người dân/DN vẫn ở mức thấp, hiện nay tỷ lệ này ở khối các nước ASEAN là 80-100 dân, trong khi đó, ở Việt Nam bình quân 256 người dân mới có một DN (Cục Phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2024)

Tuy nhiên, tỷ lệ doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu có chỉ ở mức 21%, trong khi tỷ lệ này ở Thái Lan là 30%, Malaysia là 46%. Chi phí đầu tư cho đổi mới khoa học công nghệ của DN Việt Nam chưa đến 0,3% doanh thu, trong khi tại Ấn Độ tỷ lệ này là 5%, Hàn Quốc là 10%, Nhật Bản là 50%... (Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Viện Nghiên cứu lập pháp, Trung tâm thông tin khoa học lập pháp, 2017).

3.2. Vai trò của DNNVV trong chuỗi giá trị ngành

DNNVV ở Việt Nam chủ yếu tham gia các cộng đoạn đơn giản như dịch vụ hỗ trợ, sửa chữa, cung cấp suất ăn, văn phòng phẩm, sách hướng dẫn, vận chuyển,... cho hầu hết các ngành. Tỷ lệ DNNVV sản xuất sản phẩm trung gian cho cho nhóm doanh nghiệp “lõi” chưa cao. Tiêu biểu tại một số ngành như sau:

a. Nhóm ngành thiết bị điện – điện tử

Cơ cấu ngành thiết bị điện – điện tử mất cân đối nghiêm trọng, các sản phẩm điện tử gia dụng chiếm gần 90%, thiếu nhiều sản phẩm điện tử chuyên dùng. DNNVV chủ yếu tham gia sản xuất với phương thức gia công, chỉ làm được vỏ máy, khung, giá đỡ, bao bì, gia công bảng mạch, cảm biến, thiết bị thu tín hiệu, động cơ rung dân dẫn. Các sản phẩm phụ trợ như dây biến thế, sơn tản sấy cách điện và những linh kiện điều khiển tự động phải nhập khẩu. Tỷ lệ nội địa hoá các sản phẩm cho nhóm ngành thiết bị điện – điện tử như sau:

Bảng 1: Tỷ lệ nội địa hoá thiết bị điện – điện tử

Nhóm sản phẩm	Các sản phẩm có thể mạnh sản xuất	Tỷ lệ nội địa hoá
Công nghiệp hỗ trợ cho cụm Thiết bị nghe nhìn	Wafer, cảm biến, mạch in, thiết bị công nghệ thông tin, thiết bị thu tín hiệu, động cơ ng ch điện thoại di động, chi tiết điện tử máy ảnh	6%
Công nghiệp hỗ trợ cho cụm Thiết bị điện tĩnh	Toàn bộ phần lõi (sắt tấm đột dầy, dây điện), các bộ phận ngoại vi như khung, giá đỡ...	60%
Công nghiệp hỗ trợ cho cụm Thiết bị điện quay	Phần stator và rotor, các bộ phận ngoại vi (cánh quạt, cánh tản nhiệt...)	55%
Công nghiệp hỗ trợ cho cụm Thiết bị điện khác	Các bộ phận kim khí và nhựa như mâm đỡ, chân đế, vỏ bao; một số sản phẩm được hỗ trợ từ phụ kiện nội địa như dây dẫn, bảng điện, công tắc...	50%

Nguồn: Khảo sát của tác giả 10 DN ngành thiết bị điện – điện tử Việt Nam năm 2024.

DNNVV chủ yếu tham gia hỗ trợ sản xuất thiết bị điện; đối với điện tử chỉ tham gia vào khâu hoàn thiện sản phẩm bằng việc làm các loại bao bì, sách hướng dẫn, linh kiện chi tiết nhựa; sản xuất theo mẫu thiết kế sẵn, hoặc gia công theo mẫu nước ngoài. Đối với sản phẩm phụ trợ điện tử chỉ cung ứng được các loại bao bì, sách hướng dẫn, linh kiện chi tiết nhựa, chỉ một số ít doanh nghiệp FDI sản xuất được bảng mạch điện tử, chế tạo thiết bị điện tử công nghiệp theo đơn đặt hàng.

b. Nhóm ngành cơ khí chế tạo

Vật liệu sử dụng cho ngành chủ yếu là kim loại đúc sẵn. Trong nước có nguồn cung thép cung ứng ổn định cho ngành cơ khí chế tạo có thể phục vụ cho cơ khí chế tạo. Khó khăn lớn nhất hiện là thép chế tạo khuôn. Nếu giải quyết được vấn đề này thì mới đảm bảo được sự phát triển của sản xuất hỗ trợ.

Trong sản xuất sản phẩm trung gian, chủ yếu phục vụ sản xuất sản phẩm cơ khí gia dụng, sửa chữa thay thế các thiết bị trong dây chuyền đồng bộ nhập khẩu. Tỷ lệ nội địa hoá các sản phẩm cho nhóm ngành cơ khí chế tạo như sau:

Bảng 2: Tỷ lệ nội địa hoá cơ khí chế tạo

Nhóm sản phẩm	Các sản phẩm có thể mạnh sản xuất	Tỷ lệ nội địa hoá
Công nghiệp hỗ trợ cho cụm Kết cấu kim loại, thùng, bể chứa	Tôn tấm, thép ống, thép hình	76%
Công nghiệp hỗ trợ cho cụm Khuôn mẫu và dụng cụ kim khí	Cụm Khuôn mẫu và dụng cụ kim khí (khó khăn lớn nhất hiện là thép chế tạo khuôn)	55%
Công nghiệp hỗ trợ cho cụm Động cơ, tuabin, bơm, máy nén	Chi tiết ch động cơ ăng cở nhỏ v động cơ diesel hục vụ sản xuất nông nghiệp. Thân bơm hay máy nén đúc bằng gang và các linh phụ kiện khác cho lắp ráp, sửa chũ như vòng găng, vòng chặn dầu, tay biên...	32%
Công nghiệp hỗ trợ cho cụm Bếp, lò	Một vài bộ phận như gh lò, sọ đốt, băng tải	42%
Công nghiệp hỗ trợ cho cụm Máy móc công nghiệp thông dụng và chuyên dụng	Thường chỉ ở phần khung vỏ	13,5%

Công nghiệp hỗ trợ cho cụm Máy thủ công và hàng cơ khí khác	Sản phẩm hỗ trợ cho cụm Máy thủ công và hàng cơ khí như: bán thành phẩm, xử lý bề mặt và cung cấp chi tiết quy chuẩn dùng chung (lông, đai ốc, vòng đệm, chốt...), bi, bánh răng..	60%
---	--	-----

Nguồn: Khảo sát của tác giả bài viết 10 DN ngành cơ khí chế tạo Việt Nam năm 2024

c. Nhóm ngành sản xuất xe có động cơ

Các DNNVV chủ yếu đảm nhận khâu sơn điện ly, sơn tĩnh điện, vỏ, bộ dây điện, túi khí, nội thất, chi tiết ốp nhựa, săm lốp, má phanh, ghế, giường nằm, chụp đèn, bộ lọc nhớt, kính, nhíp lá, máy điều hoà, IC bán dẫn, bảng điều khiển thuỷ lực. Phần lớn các chi tiết, cụm chi tiết phải nhập khẩu như: động cơ, khung gầm, hệ thống truyền động, hệ thống điều khiển, bộ chế hoà khí. Tỷ lệ nội địa hoá các sản phẩm cho nhóm ngành sản xuất lắp ráp ô tô như sau:

Bảng 3: Tỷ lệ nội địa hoá sản xuất lắp ráp ô tô

Nhóm sản phẩm	Các sản phẩm hỗ trợ có thể mạnh sản xuất	Tỷ lệ nội địa hoá
Công nghiệp hỗ trợ cho cụm Xe cá nhân	Khâu công nghệ sơn điện ly một số chi tiết khung, vỏ; on phủ ỉnh đ ện thân xe sau khi lắp hoàn chỉnh. Sản phẩm hỗ trợ như ộ dây điện, túi khí, chi tiết bảng đ ều khiển thuỷ lực, IC bán dẫn, lọc dầu được cung cấp từ số ít doanh nghiệp hỗ trợ (thường là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài). Sản phẩm lốp (vỏ) cho xe con cũng bắt đầu có mặt trên thị trường	8,5%
Công nghiệp hỗ trợ cho cụm Xe chở khách	Khâu thùng xe và ghế đệm, má phanh, săm, lốp, thảm trải sàn, chân ga, các sản phẩm nhựa nội thất, tay nắm cửa, ghế, g ường nằm, bộ dây điện truyền dẫn	20%
Công nghiệp hỗ trợ cho cụm Xe tải và xe chuyên dụng khác	Phần thùng và khung xe thì một số chi tiết phụ tùng, linh kiện ô tô đã được nghiên cứu chế tạo nhằm như lốp xe có khả năng chịu tải cao, các loại nhíp lá, bộ lọc nhớt, chụp đèn, má phanh, kính, thảm trải sàn...	15,5%

Nguồn: Khảo sát của tác giả bài viết 2 DN sản xuất lắp ráp ô tô Việt Nam năm 2024

Doanh nghiệp sản xuất ô tô phần lớn là doanh nghiệp FDI. Một số doanh nghiệp FDI trong lĩnh vực linh kiện ô tô hoạt động theo mô hình doanh nghiệp chế xuất, hoặc xuất khẩu phần lớn sản phẩm, số lượng cung cấp cho thị trường trong nước rất nhỏ, khó thúc đẩy DNNVV tham gia cung ứng cho ngành.

d. Nhóm ngành Dệt may

Sản phẩm ngành may của Việt Nam rất đa dạng nhưng chủ yếu là sản xuất theo phương thức gia công nên hầu hết nguyên phụ liệu đều được khách hàng đặt hàng và cung cấp. Mặc dù trong thời gian qua TPHCM có định hướng chuyển đổi phương thức kinh doanh của ngành may từ gia công sang làm chủ thiết kế nhưng vẫn chưa phát huy được hiệu ứng do các doanh nghiệp còn hạn chế trong khâu thiết kế, chỉ tiêu thụ nội địa với dung lượng thị trường thấp; trong khi đó việc xây dựng thương hiệu thời trang xuất khẩu sản phẩm mang thương hiệu Việt gặp nhiều khó khăn do trên thế giới đã có nhiều nhãn hiệu thời trang lớn, trình độ nghiên cứu phát triển sản phẩm rất cao. Do vậy, dẫn đến thiếu động lực về cầu để thu hút doanh nghiệp tham gia sản xuất hỗ trợ cho ngành.

DNNVV sản xuất sản phẩm trung gian chủ yếu công đoạn giá trị gia tăng thấp như: cúc, mex, xốp, đưng, đệm bông, nhựa cài, dưỡng gá, chân-ga-gôi-đệm, chỉ, dây khoá, keo, băng chum, băng dính. Các khâu có giá trị gia tăng cao như sợi, hoá chất – chất trợ nhuộm, nhuộm, in hoa và hoàn tất vải phải nhập khẩu. Tỷ lệ nội địa hoá các sản phẩm cho nhóm ngành dệt may như sau:

Bảng 4: Tỷ lệ nội địa hoá dệt may

Nhóm sản phẩm	Các sản phẩm hỗ trợ có thể mạnh sản xuất	Tỷ lệ nội địa hoá năm 2013
Công nghiệp hỗ trợ cho cụm Vải, chỉ, lưới, dây bện	Công nghiệp hỗ trợ phục vụ sản xuất vải dệt, vải không dệt, lưới Sợi là sản phẩm công nghiệp hỗ trợ chính, trong đó chủ yếu là sợi tổng hợp chiếm ~98% về giá trị), sợi tự nhiên chỉ chiếm ~2%.	34,5% Chủ yếu nhập khẩu
Công nghiệp hỗ trợ cho cụm Quần áo người lớn	Nhiều loại vật liệu dụng (mex, xốp dụng, đệm bông) hoặc nhựa c , dưỡng gá... các doanh nghiệp nội địa đã làm được nhưng dùng cho các mặt hàng cấp thấp và trung bình. Vật liệu dùng cho sản xuất hàng xuất khẩu phải nhập	42%
Công nghiệp hỗ trợ cho cụm Quần áo trẻ em	Khả năng cung cấp nguyên phụ liệu trong nước khá tốt	60%

Nguồn: Khảo sát của tác giả bài viết 10 DN dệt may Việt Nam năm 2024

e. Nhóm ngành giày da

Tương tự ngành dệt may, ngành da giày Việt Nam chủ yếu là gia công xuất khẩu, việc sản xuất và cung ứng nguyên phụ liệu của ngành phụ thuộc nhiều vào đối tác nước ngoài. Nguyên phụ liệu cho sản xuất giày dép, đồ da xuất khẩu chủ yếu nhập khẩu từ Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc theo sự chỉ định của đối tác. Với phương thức gia công sẽ khó thu hút DNNVV tham gia hoạt động hỗ trợ cho ngành.

Sản phẩm da sống chưa đáp ứng yêu cầu sản xuất trong nước, thuộc da còn hạn chế; sản phẩm da tổng hợp, da nhân tạo chưa đáp ứng được nhu cầu trong nước, chất lượng thấp. Tỷ lệ nội địa hoá các sản phẩm cho nhóm ngành giày da như sau:

Bảng 5: Tỷ lệ nội địa hoá giày da

Nhóm sản phẩm	Tỷ lệ nội địa hoá năm 2013
Công nghiệp hỗ trợ cho cụm Giày, dép da và giả da cho người lớn	37%
Công nghiệp hỗ trợ cho cụm Giày, dép da và giả da cho trẻ em	38,5%
Công nghiệp hỗ trợ cho cụm Giày, dép vải	41%
Công nghiệp hỗ trợ cho cụm Giày thể thao	39%
Công nghiệp hỗ trợ cho cụm Sản phẩm khác có dùng da, giả da	38%

Nguồn: Khảo sát của tác giả bài viết 10 DN giày da năm 2024.

Từ phân tích trên cho thấy, sự phát triển DNNVV còn nhiều hạn chế, chưa tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của nền công nghiệp. DNNVV ngành Cơ khí chủ yếu là phục vụ sản xuất sản phẩm liên quan đến cơ khí gia dụng, sửa chữa thay thế các thiết bị trong dây chuyền nhập khẩu; DNNVV sản xuất ngành ô tô và các lĩnh vực có liên quan chỉ ở mức trung bình khá nên chưa thể tham gia sâu vào chuỗi giá trị của ngành công nghiệp ô tô; DNNVV ngành điện tử còn ở mức độ thấp; DNNVV dệt may và da giày phụ thuộc phần lớn vào nhập khẩu do doanh nghiệp chủ yếu sản xuất gia công.

3.2. Phân tích các rào cản phát triển DNNVV

3.2.1. Rào cản về thị trường: Nhu cầu sản phẩm trung gian chưa hướng đến các DNNVV trong nước

Các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm đầu cuối ở Việt Nam duy trì quá lâu phương thức sản xuất gia công (chẳng hạn như dệt may, giày da) nên nguồn cung ứng sản phẩm trung gian theo chỉ định của khách hàng nên khó thu hút được DNNVV tham gia cung ứng.

Mặt khác, cũng có một số ngành như điện tử, sản xuất lắp ráp ô tô thì doanh nghiệp FDI chiếm tỷ trọng chủ yếu với định hướng nguồn cung ứng hỗ trợ không hướng đến DNNVV trong nước do chưa đáp ứng được yêu cầu về số lượng, chất

lượng và các cam kết trong giao dịch. Hơn nữa, thiếu cầu nối giữa DNNVV với các nhà sản xuất sản phẩm đầu cuối FDI để thực hiện sản xuất, cung ứng sản phẩm phụ trợ (Huỳnh Thanh Điền, 2017a).

3.2.2. Rào cản công nghệ: Công nghệ chậm phát triển, phần lớn máy công cụ phải nhập khẩu

Việt Nam chưa sản xuất được các máy công cụ chuyên dùng trong các ngành công nghiệp mà phải nhập khẩu công nghệ từ nước ngoài với chi phí đầu tư cao hơn nhiều doanh nghiệp ở các quốc gia khác, đặc biệt là các ngành sản xuất vật liệu. Điều này tạo nên rào cản khá lớn cho các DNNVV tham gia chuỗi liên kết ngành.

Bên cạnh đó, sản phẩm trung gian với đặc thù là gắn với thiết kế và yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất sản phẩm đầu cuối, việc sản xuất ra sản phẩm yêu cầu phải tích hợp được với việc chế tạo, lắp ráp sản phẩm đầu cuối nên đòi hỏi DNNVV phải liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp sản xuất sản phẩm đầu cuối. Trong khi đó, các nhà sản xuất sản phẩm đầu cuối trong những ngành có giá trị gia tăng cao thường là doanh nghiệp FDI đã thiết lập mạng lưới hỗ trợ với các doanh nghiệp bên ngoài từ trước, họ ngại rủi ro khi thiết lập quan hệ cung ứng với các DNNVV mới của Việt Nam vì những lý do về khả năng thực hiện cam kết.

Mặt khác, đối với vài ngành như sợi, dệt vải, nhuộm hoàn tất, sản xuất linh kiện, cụm chi tiết cho ô tô, mạch điện tử,... đòi hỏi chi phí đầu tư công nghệ khá cao nên DNNVV khó có thể tham nếu thiếu sự liên kết với doanh nghiệp lớn sản xuất sản phẩm đầu cuối.

Hơn nữa, ở Việt Nam các tổ chức có chức năng nghiên cứu và chuyển giao công nghệ như các Viện công nghệ, Trường đại học chưa gắn kết được với doanh nghiệp trong việc nghiên cứu và triển giao công nghệ. Nguyên nhân là do chính sách đầu tư phát triển khoa học công nghệ chưa có cơ chế ràng buộc giữa doanh nghiệp với Viện/Trường.

Từ phân tích trên cho thấy, rào cản công nghệ đối với DNNVV là rào cản mấu chốt nhất, là nguyên nhân dẫn đến các DNNVV chỉ tham gia phụ trợ ở các công đoạn đơn giản, giá trị gia tăng thấp nhất trong các công đoạn trong chuỗi giá trị ngành.

3.3.3. Rào cản trong việc thu hút DN sản xuất sản phẩm đầu cuối mang thương hiệu riêng (nhóm doanh nghiệp thuộc « công đoạn lõi » của ngành)

Năng lực sản xuất yếu kém của DNNVV dẫn đến hậu quả nhiều ngành công nghiệp chính sẽ thiếu sức cạnh tranh, khó thu hút được các công ty FDI và phải phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu. Khi không thu hút được doanh nghiệp sản xuất sản phẩm đầu cuối có giá trị gia tăng cao, lúc đó tiếp tục lập lại rào cản về thị trường đối với DNNVV.

3.3. Phân tích chính sách phát triển DNNVV của Việt Nam

Những năm qua, Việt Nam có nhiều nỗ lực thúc đẩy doanh nghiệp, Chính phủ tập trung các chính sách hỗ trợ cụ thể: Phát huy và nâng cao hiệu quả hoạt

động DNNVV, các DN đổi mới sáng tạo; Đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp; Hỗ trợ đổi mới, sáng tạo, hiện đại hoá công nghệ và phát triển nguồn nhân lực có đủ khả năng tham gia mạng sản xuất, chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu; Cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển... Chính phủ còn ban hành nhiều chính sách về ưu đãi về thuế, đối với các DNNVV; tạo nguồn vốn và mặt bằng sản xuất kinh doanh; cung cấp thông tin thị trường và xúc tiến thương mại, nâng cao năng lực quản trị DN, đào tạo nghề cho lao động...

Luật Hỗ trợ DNNVV được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/01/2024 quy định nguyên tắc, nội dung, nguồn lực hỗ trợ DNNVV; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến hoạt động hỗ trợ... với nhiều quy định ưu đãi, hỗ trợ DN vừa và nhỏ trong việc sản xuất, kinh doanh. Tiếp đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 39/2018/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Hỗ trợ DNNVV với nhiều chính sách hỗ trợ từ Nhà nước như: Hỗ trợ thông tin, tư vấn, phát triển nguồn nhân lực, chuyển đổi từ hộ kinh doanh, khởi nghiệp sáng tạo, tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị. Như vậy, nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, Chính phủ vẫn tiếp tục quan tâm và đặt mục tiêu cao hơn, toàn diện hơn.

Tuy nhiên, tỷ lệ DNNVV tham gia và thụ hưởng các chương trình hỗ trợ chính sách của Nhà nước còn hạn chế. Các hoạt động trợ giúp DNNVV chưa cụ thể, thiếu trọng tâm, chưa tạo ra chuỗi liên kết ngành thúc đẩy DNNVV tham gia. Bên cạnh đó, thủ tục hành chính để DNNVV thụ hưởng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước còn nhiều bất cập, khó khăn...

4. Giải pháp xây dựng chuỗi liên kết ngành tạo điều kiện cho DNNVV phát triển

4.1. Kinh nghiệm phát triển DNNVV ở các nước và bài học cho Việt Nam

Chính phủ các nước trên thế giới thường chú trọng ban hành chính sách hỗ trợ DNVVN tham gia phụ trợ trong giai đoạn đầu thực hiện công nghiệp hoá và thu hút FDI. Chẳng hạn như Nhật Bản vào thập niên 40; Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia những năm 80. *Các chính sách này xoay quanh một nguyên tắc là xem DNVVN như một khu vực tạo công ăn việc làm nhiều, hỗ trợ cho nhiều ngành kinh tế nền tảng của quốc gia, nên cần tạo điều kiện để phát triển.* Các chính sách đó thường ưu tiên cho DNVVN thông qua hỗ trợ chi phí trang thiết bị, chuyên giao công nghệ, khuyến khích và/hoặc bắt buộc các doanh nghiệp lớn và Chính phủ mua sản phẩm của DNVVV, hợp thức hoá vai trò nhà thầu phụ là DNNVV, thành lập tổ chức quản lý nhà nước để tham mưu và quản lý chính sách thúc đẩy DNNVV (Yoshiaki Takahashi, 2017; Huỳnh Thanh Điền, 2017b).

Mặc dù bài học từ chính sách thúc đẩy DNVVN rất đa dạng, nhưng bối cảnh và cơ hội của mỗi nước trong từng giai đoạn khác nhau, nên các chính sách cần phải được xác định trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm các nước đi trước và điều chỉnh cho phù hợp đặc thù của Việt Nam. Sau đây là kinh nghiệm một vài chính sách thúc đẩy DNVVN trong lĩnh vực hỗ trợ có thể giá trị tham khảo trong bối cảnh của Việt Nam như sau:

- Có cơ quan quản lý tập trung về DNNVV cấp Trung ương và địa phương (Nhật Bản, Hàn Quốc).

- Tạo lập quỹ hỗ trợ vốn cho DNNVV, thành lập những đơn vị bảo lãnh tín dụng cho các DNNVV (Nhật Bản).

- Thành lập các trung tâm hỗ trợ máy móc thiết bị để giúp đỡ các DNNVV tiếp cận với máy móc thiết bị mới (Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan).

- Có các Viện nghiên cứu công nghệ chuyên ngành hẹp gắn với các trường đại học để thực hiện chức năng nghiên cứu công nghệ gắn với DN. Có cơ chế hỗ trợ tài chính cho các dự án nghiên cứu công nghệ gắn với ứng dụng, chuyển giao cho doanh nghiệp (Hàn Quốc).

- Xây dựng trung tâm phát triển tài năng (Malaysia), thúc đẩy DNNVV khởi nghiệp sáng tạo.

- Xây dựng các chương trình xúc tiến các liên kết giữa các DNNVV với các công ty lớn bằng việc thiết lập cơ sở dữ liệu sản phẩm của DN (Nhật Bản, Thái Lan).

- Chính sách phát triển nguồn nhân lực trên cơ sở liên kết tổ chức nghiên cứu công nghệ - doanh nghiệp. Trong đó tổ chức nghiên cứu đặt trong cơ sở đào tạo nhân lực (Hàn Quốc).

- Cụ thể hoá các chính sách ưu đãi hỗ trợ cho DNVVN thông qua các chương trình quốc gia đối với từng ngành, từng địa phương cụ thể trên các nội dung hỗ trợ chi phí, thị trường, công nghệ, mặt bằng, đào tạo nhân lực (Thái Lan, Malaysia).

- Hỗ trợ mặt bằng cho DNNVV như khu nhà xưởng cao tầng (Nhật Bản).

4.2. Giải pháp xây dựng chuỗi liên kết ngành tạo điều kiện cho DNNVV phát triển

Hiện nay khung pháp lý hỗ trợ DNNVV khá đầy đủ nhưng còn thiếu những chương trình thúc đẩy liên kết ngành nhằm thu hút DNNVV tham gia. Cần thiết lập mô hình liên kết sản xuất kiểu mẫu, các mẫu hình sản xuất này cần sự hỗ trợ từ chính sách.

Trước hết cần tìm ra các loại sản phẩm mà doanh nghiệp Việt Nam có thể tổ chức sản xuất trong nước, nhu cầu tiêu thụ nội địa và xuất khẩu cao. Kế đến là thiết lập mô hình liên kết chuỗi giá trị trong sản xuất từ khâu nghiên cứu thị trường, thiết kế sản phẩm, tổ chức doanh nghiệp vệ tinh sản xuất các chi tiết, linh kiện,... đến thiết lập hệ thống phân phối sản phẩm ra thị trường. Để DNNVV mạnh dạn tham gia chuỗi sản liên kết ngành, nhà nước cần có chính sách hỗ trợ để họ mạnh dạn đầu tư.

Xây dựng mô hình mẫu về tổ chức liên kết sản xuất từ khâu nghiên cứu thị trường, thiết kế sản phẩm, tổ chức DNNVV vệ tinh sản xuất các chi tiết, linh kiện,... đến thiết lập hệ thống phân phối máy ra thị trường.

a) Lựa chọn doanh nghiệp trong nhóm hoạt động lõi

Trong mỗi nhóm ngành sẽ xác định doanh nghiệp hoạt động trong “công đoạn lõi” có đủ khả năng tổ chức nghiên cứu, thiết kế và lắp ráp sản phẩm đầu cuối. Nhóm doanh nghiệp này sẽ lập dự án nghiên cứu khả thi trên các phía cạnh thị trường, kỹ thuật công nghệ, nguồn nhân lực và hiệu quả tài chính của dự án, đồng thời lên kế hoạch thực hiện đầu tư (Huỳnh Thanh Điền, 2017c).

Trong báo cáo nghiên cứu khả thi sản xuất sản phẩm lõi phải trình bày chi tiết mô hình tổ chức sản xuất từ công tác nghiên cứu thị trường đến thiết kế mẫu mã, bao bì, kiểu dáng, nguyên liệu, đến từng chi tiết, linh kiện,... làm ra sản phẩm đầu cuối. Mỗi chi tiết, linh kiện phải phân tích khả năng sản xuất của doanh nghiệp trong nước (chỉ rõ địa chỉ tham gia sản xuất cung ứng); chi tiết, linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài (chỉ rõ quốc gia cung ứng). Đồng thời làm rõ các chi phí đầu tư chuyển đổi công nghệ cho doanh nghiệp tham gia cung ứng chi tiết, linh kiện, cũng như đề xuất các hỗ trợ cần thiết.

Quá trình sản xuất sản phẩm đầu cuối sẽ có nhiều chi tiết, linh kiện thuộc các ngành khác nhau. Doanh nghiệp “lõi” sẽ được hưởng các ưu đãi và hỗ trợ chi phí để chuyển giao công nghệ sản xuất các chi tiết, linh kiện cho các doanh nghiệp cung ứng phụ trợ. Các DNNVV tham gia chuỗi cung ứng sản phẩm phụ trợ sẽ được hỗ trợ chi phí lãi vay đầu tư chuyển đổi công nghệ.

b) Mô hình tổ chức sản xuất theo chuỗi liên kết

Để sản xuất sản phẩm đầu cuối, bước đầu tiên phải nghiên cứu thị trường của từng nhóm sản phẩm từ đó xác định các thuộc tính sản phẩm cần có, dựa vào đó thiết kế sản phẩm. Sau khi thiết kế được các tiêu chuẩn kỹ thuật kết chung, doanh nghiệp “lõi” xây dựng phương án liên kết sản xuất với các DNNVV cung ứng phụ trợ.

Phương án liên kết sản xuất sản phẩm phụ trợ cho sản phẩm đầu cuối phải chỉ được các DNNVV vệ tinh, việc đầu tư hỗ trợ cho doanh nghiệp vệ tinh chuyển đổi công nghệ đáp ứng được tiêu chuẩn sản xuất chi tiết máy. Đồng thời trình bày chi tiết kế hoạch hỗ trợ chuyển giao công nghệ và kiểm soát chất lượng sản xuất các chi tiết, linh kiện của các doanh nghiệp vệ tinh.

Để chuyên tâm vào công tác kỹ thuật sản xuất, cần liên kết với các đơn vị phân phối sản phẩm đầu cuối. Các đơn vị tham gia phân phối sản phẩm đầu cuối sẽ được các hỗ trợ về chi phí xúc tiến thương mại.

Doanh nghiệp “lõi” tạo mạng lưới các nhà cung ứng tham gia chuỗi giá trị sản xuất sản phẩm đầu cuối. Đồng thời tích cực hỗ trợ họ đổi mới công nghệ, kỹ thuật sản xuất; quy chuẩn kỹ thuật. Cạnh đó, luôn bám sát tiến độ sản xuất thử nghiệm, kiểm định, giám định, chứng nhận chất lượng sản phẩm.

4.3. Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chuỗi liên kết sản xuất

Để doanh nghiệp mạnh dạn tham gia cụm liên kết ngành, cần chính sách hỗ trợ doanh nghiệp như sau:

Thứ nhất, ưu đãi về thuế: Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp thuộc “công đoạn lõi” và các DNNVV cung ứng sản phẩm phụ trợ. Miễn

thuế thu nhập cá nhân cho các chuyên gia tham gia sản các dự án sản xuất của các cụm liên kết ngành.

Thứ hai, hỗ trợ chi phí lãi vay cho các hạng mục đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất sản phẩm trung gian và lắp ráp sản phẩm đầu cuối.

Thứ ba, hỗ trợ chi phí nghiên cứu và thiết kế sản xuất sản phẩm đầu cuối: Hỗ trợ chi phí đầu tư trung tâm nghiên cứu và thiết kế sản phẩm, sản xuất thử nghiệm sản phẩm; Hỗ trợ chi phí cho các hợp đồng ứng dụng công nghệ cao, hợp đồng chuyển giao công nghệ.

Thứ tư, hỗ trợ tư vấn về sở hữu trí tuệ, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ: Hỗ trợ chi phí cho các hợp đồng tư vấn về thủ tục xác lập, chuyển giao, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; hợp đồng tư vấn về xây dựng và thực hiện chính sách, chiến lược hoạt động sở hữu trí tuệ; hợp đồng tư vấn về thiết kế, đăng ký bảo hộ, khai thác và phát triển giá trị của nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế; hợp đồng tư vấn về xây dựng và phát triển tài sản trí tuệ đối với chỉ dẫn địa lý.

Thứ năm, tư vấn về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng: Hỗ trợ chi phí cho các hợp đồng tư vấn để doanh nghiệp xây dựng tiêu chuẩn cơ sở; giảm phí thử nghiệm mẫu phương tiện đo; giảm phí kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; giảm chi phí cấp dấu định lượng của hàng đóng gói sẵn phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường; Hỗ trợ chi phí cho các hợp đồng tư vấn để doanh nghiệp tự tổ chức đo lường.

Thứ sáu, hỗ trợ thực hiện các thủ tục về sản xuất thử nghiệm, kiểm định, giám định, chứng nhận chất lượng: Hỗ trợ chi phí thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Hỗ trợ sử dụng các phòng thử nghiệm về chất lượng hàng hóa của doanh nghiệp tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; Giảm phí thử nghiệm về chất lượng hàng hóa tại hệ thống thử nghiệm thuộc cơ quan quản lý nhà nước; Hỗ trợ chi phí hợp đồng đặt hàng các cơ sở viện, trường để nghiên cứu thử nghiệm phát triển các sản phẩm, dịch vụ.

Thứ bảy, hỗ trợ liên kết sản xuất, kinh doanh: Hỗ trợ chi phí cho các hợp đồng tư vấn về thúc đẩy giúp doanh nghiệp “lỗi” phát triển vệ tinh cung ứng phụ trợ; Hỗ trợ chi phí cho các hợp đồng tư vấn về xây dựng các dự án liên kết kinh doanh nhằm thúc đẩy phát triển thị trường, nâng cao giá trị của sản phẩm, hàng hóa.

Thứ tám, hỗ trợ phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường: Hỗ trợ chi phí gian hàng tại Hội trợ triển lãm xúc tiến thương mại trong nước và quốc tế; được ưu tiên tham gia Chương trình xúc tiến thương mại có sử dụng ngân sách nhà nước; Hỗ trợ chi phí cho các hợp đồng tư vấn về xây dựng nhãn hiệu, tên thương mại, bí mật kinh doanh; Hỗ trợ chi phí cho các hợp đồng tìm kiếm thông tin, quảng bá sản phẩm, phát triển thương hiệu .

Thứ chín, hỗ trợ toàn bộ chi phí đào tạo nguồn nhân lực tham gia các dự án sản xuất liên kết ngành. Đặc biệt là hỗ trợ chi phí đào tạo chuyển giao công nghệ từ doanh nghiệp “lỗi” đối với DNNVV cung ứng sản phẩm hỗ trợ.

Tài liệu tham khảo:

1. Chính phủ (2024). Nghị định số 39/2024/NĐ-CP ngày 11/3/2024 về việc quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
2. Cục Phát triển Doanh nghiệp – Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2024). *Sách trắng: Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam*. NXB Thống kê. Hà Nội.
3. Huỳnh Thanh Điền (2014). “Tháo gỡ rào cản phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam”. *Kỷ yếu Hội thảo Khoa học: Thực trạng, định hướng và giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam*. NXB Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. Trang 73-86.
4. Huỳnh Thanh Điền (2016). “Định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam giai đoạn 2015-2020”. *Tạp chí Phát triển Kinh tế*. Số 26(4), tháng 4.
5. Huỳnh Thanh Điền (2017a). “Tập hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa tạo sức mạnh lớn”. *Báo Sài Gòn Giải Phóng*. Số ngày 02/01/2017.
6. Huỳnh Thanh Điền (2017b). “Tạo cơ hội để doanh nghiệp phát triển”. *Báo Sài Gòn Giải Phóng*. Số ngày 07/02/2017.
7. Huỳnh Thanh Điền (2017c). “Phát huy vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp lớn”. *Báo Sài Gòn Giải Phóng*. Số ngày 11/03/2017.
8. Quốc hội (2017). Luật 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017 Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
9. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Viện Nghiên cứu lập pháp, Trung tâm thông tin khoa học lập pháp (2019), Thông tin chuyên đề: “Chính sách hỗ trợ của Nhà nước cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của một số quốc gia – kinh nghiệm cho Việt Nam”.
10. Yoshiaki Takahashi (2020). “Japanese small and medeum enterprises until 1990s and Thái small and medium enterprises at present: What and how do the Vietnamese learn from both countries”. *Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quản trị và Kinh doanh*. Trường Đại học Đà Nẵng. Trang 81-96.